

DONIESIENIA

Short notes

Mrówki podrodzaju *Coptoformica* (MÜLLER, 1923) torfowiska Rakowskie Bagno w Parku Krajobrazowym Lasów Janowskich

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3584192>

Ants of the subgenus *Coptoformica* (MÜLLER, 1923) of the Rakowskie Bagno peat bog in the Janów Forests Landscape Park

Park Krajobrazowy Lasów Janowskich zlokalizowany jest administracyjnie na terenie dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Chroni fragment Puszczy Solskiej, leżącej w obszarze dorzecza Wisły. Duża liczba małych dolin rzecznych przecina obszary leśne. Prócz cieków wodnych bardzo istotnym elementem hydrograficznym Puszczy Solskiej są mokradła i torfowiska, wśród tych ostatnich przeważają torfowiska przejściowe i wysokie. Jednym z największych torfowisk w typie bagna otwartego, zlokalizowanym w obrębie Puszczy Solskiej, jest Rakowskie Bagno. Należy do typu torfowisk określanych jako wysokie i przejściowe. Tereny stanowiące pas okalający torfowisko to typowy bór sosnowy z domieszkami świerka oraz udziałem drzew liściastych.

Badania nad myrmekofauną Rakowskiego Bagna prowadziła J. Pętał, która opisała z tego terenu nowy podgatunek *Formica forsslundi* ssp. *strawinskii* PĘTAŁ, 1962 (PĘTAŁ J. 1962. *Annales UMCS* (Lublin), C, 17: 143–173), a dwa lata później szczegółowo opisała myrmekofaunę torfowiska i terenów przyległych (PĘTAŁ J. 1964. *Annales UMCS* (Lublin), C, 18: 143–173). Odrębność tego podgatunku została wprawdzie zakwestionowana w rewizji polskich gatunków z rodzaju *Formica* (DLUSSKY M.N., PISARSKI B. 1971. *Fragmenta Faunistica* 16: 145–224), ale autorzy rewizji potwierdzili występowanie *Formica forsslundi* LOHMANDER, 1949 na terenie Rakowskiego Bagna.

Obecność *Formica forsslundi* na terenie Rakowskiego Bagna nie była potwierdzona od lat 70. XX wieku. Nie została również w Polsce stwierdzona poza Rakowskim Bagnem (CZECHOWSKI W. *et al.* 2012. The Ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe, MiZ, PAS) i znalazła się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych (CZECHOWSKI W. 2002. Formicidae. Mrówki, In: *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*, IOP PAN, Kraków: 62–65).

Notatka ta opisuje aktualny stan występowania gatunków podrodzaju *Coptoformica* torfowiska Rakowskie Bagno wraz z obszarami bezpośrednio do niego przylegającymi, ze szczególnym uwzględnieniem *Formica forsslundi*. Badania terenowe prowadzono od czerwca do sierpnia 2019 roku. Metodyka polegała na aktywnym przeszukiwaniu siedlisk preferowanych przez *Coptoformica*, takich jak obrzeża lasu, tereny otwarte o charakterze torfowiskowym jak i łąkowym o cechach ekotonu i poszukiwaniu gniazd mrówek. Badaniami objęto obszar samego torfowiska jak również jego obrzeża, które było przeszukiwane w pasie do około 500 metrów od granicy torfowiska.

Do oznaczenia mrówek wykorzystano klucz z monografii *The Ants of Central and Northern Europe* (SEIFERT B. 2018. Lutra Verlags, Boxberg) oraz *Klucz do oznaczania owadów Polski*. Cz. 24, Błonkówki Hymenoptera: Zeszyt 63, Mrówki – Formicidae (RADCHENKO A., CZECHOWSKA W., CZECHOWSKI W. 2004, PTE, Toruń).

W trakcie badań wykazano następujące gatunki:

1. ***Formica forsslundi*** (LOHMANDER, 1949) [FB 11], próby gniazdowe zbierano od 19.07.2019 do 24.08.2019, w sumie 40 exx. z różnych gniazd leg. P. Zięba i J. Zięba, det. P. Zięba, zweryfikował L. Borowiec.

Stwierdzono gniazda w liczbie 19, zlokalizowane w zachodniej części powierzchni torfowiska. Gniazda zbudowane były na otwartej przestrzeni, nie ocienionej.

2. ***Formica pressilabris*** (NYLANDER, 1846) [FB 11] próby gniazdowe zbierano od 08.06.2019 do 24.08.2019, w sumie 40 exx. z różnych gniazd, leg. P. Zięba i J. Zięba, det. L. Borowiec.

Stwierdzono gniazda w liczbie 11, w pasie przylegającym do torfowiska od strony południowo-wschodniej. Gniazda zlokalizowane były na polankach bezpośrednio przylegających do strefy boru sosnowego, niektóre gniazda były zacienione przez roślinność krzewiastą.

3. ***Formica exsecta*** (NYLANDER, 1846) [FB 11] próby gniazdowe zbierano od 08.06.2019 do 15.06.2019, w sumie 50 exx. z różnych gniazd, leg. P. Zięba i J. Zięba, det. P. Zięba.

Stwierdzono liczne skupione gniazda w ilości kilkudziesięciu tworzące kolonie zlokalizowane w strefie północno-wschodniej pasa okalającego torfowisko, gniazda zlokalizowane na obrzeżach lasu w strefie ekotonu.

Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że myrmekofauna podrodzaju *Coptoformica* badanego terenu wygląda na stabilną. Na ocenianym obszarze odłowiono i zidentyfikowano 3 gatunki, czyli 75% fauny mrówek podrodzaju *Coptoformica* odnotowanych na terenie Polski.

Badania potwierdziły występowanie trwałej populacji *Formica forsslundi*. W obrębie torfowiska, populacja tego gatunku wygląda na stabilną, w fazie rozwoju, stwierdzono 19 gniazd, w tym niektóre niewielkie, wyglądające na świeżo założone.

Formica pressilabris tworzy w obrębie pasa przylegającego do torfowiska zespół gniazd w liczbie 11, skupionych na relatywnie niewielkiej przestrzeni, pojedyncze gniazda wyglądają na świeżo założone. Jest to gatunek rzadko notowany z terenu Polski.

Formica exsecta we fragmencie pasa przylegającego do torfowiska utworzyła zespół gniazd w liczbie kilkudziesięciu, w tym wiele gniazd o cechach świeżo założonych. Populacja wygląda na bardzo ustabilizowaną, z licznymi gniazdami świeżo założonymi poza obszarem skupiska kolonii. Gatunek ten jest stosunkowo często spotykany we wschodniej części Polski.

Badany obszar jest bardzo zróżnicowany pod względem skupisk roślinności, warunków klimatycznych oraz wilgotności, dlatego prawdopodobnie stanowi dla różnych gatunków mrówek *Coptoformica* optymalne miejsce do jego zasiedlania. Wyrwykowe badania w przeprowadzone w niewielkiej odległości od Rakowskiego Bagna, na

małych torfowiskach oraz terenach ich okalających nie potwierdziły występowania tam opisywanych gatunków. Okazy dowodowe przechowywane są w zbiorach autorów.

PRZEMYSŁAW ZIĘBA, Zakład Higieny Weterynaryjnej, Lublin
przemekzieba@gmail.com

LECH BOROWIEC, Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław
lech.borowiec@uwr.edu.pl

JAKUB ZIĘBA
jacobzieba@gmail.com

Accepted: 10 December 2019; published: 19 December 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>